

AUTOCAD, CAE, CAM СИСТЕМА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Р.М. Мамбетов

Старший преподаватель

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321192>

Аннотация: В этой статье рассматриваются CAD, CAE, CAM системы и их возможности. Исследуется, как эти системы сегодня используются в сетях.

Ключевые слова: CAD/CAE/CAM, система, CATIA, Solid Works, AutoCAD, Pro/Engineer, Solid Edge.

Известно, что при производстве товара к нему предъявляются основные требования, такие как короткие сроки выпуска товара на рынок, низкая себестоимость товара, высокое качество. Выполнение этих требований невозможно без масштабного использования технологий CAD/CAE/CAM. В области машиностроения концепция системы автоматического проектирования (ALT) обычно применяется к системам CAD/CAE/CAM, в которых она относится к набору программ, реализующих задачи автоматизированного проектирования, производства и управления инженерными данными. К настоящему времени практически все крупные предприятия мира широко используют в своей работе возможности вычислительной техники, то есть с помощью CAD, CAE, CAM систем. Данная система решает следующие задачи

- Применение современных методов проектирования, т.е. методов многовариантного проектирования и поиска эффективных вариантов и оптимизации принятия решений;
- Повышение вклада творческого труда инженера-конструктора;
- Повышение качества проектной документации;
- Модернизация управления процессом разработки проектов;
- Проводить испытания с помощью электронных калькуляторов качественно и в короткие сроки.
- Сократить количество проверок и повысить проектное решение до уровня, достаточного для получения идеального образца, при этом сократив затрачиваемое время,
- Сегодня состояние технической системы в рамках системы автоматического проектирования усложнилось.

Первые САПР появились в 60-х годах. Именно в это время General Motors создала интерактивную графическую систему для подготовки продукции к производству. В настоящее время существует ряд популярных CAD/CAE/CAM систем, а именно CATIA, Solid Works, AutoCAD, Pro/Engineer, Solid Edge и др. к. Среди таких CAD/CAE/CAM комплексов Solid Edge ST представляет собой набор программ, состоящий из функциональных модулей, предназначенных для процессов проектирования и производства механических деталей и конструкций. Программный комплекс Solid Edge ST6 обладает рядом удобств, в частности: Единая электронная модель может

использоваться на разных этапах процесса проектирования. Вариационная технология может быть использована при моделировании твердых тел. В процессе проектирования можно проводить расчеты и анализ с использованием метода конечных элементов. Возможен обмен моделями с другими типами АЛТ. Системы CAD, CAE, CAM используются для комплексной автоматизации проектирования изделий, разработки конструкций и производства. По сути, три системы, используемые для разных целей, объединены, то есть разработаны на единой основе. Они описываются следующим образом: Основой производства САПР является двумерное (2D) и трехмерное (3D) проектирование. 2D в основном предназначен для оформления конструкторской документации и чертежей

Основой производства САПР является двумерное (2D) и трехмерное (3D) проектирование. 2D в основном предназначен для оформления конструкторской документации и чертежей. А 3D позволяет создавать трехмерные геометрические модели, метрические расчеты и реальные виды.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Расулова, М. Х. (2015). "Идейность" безыдейной литературы. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 338-339).
2. Расулова, М. Х. (2015). Нравственное мерило в русской литературе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 339- 340).
3. Мирзаюнусова З. И. Расулова М. Х. (2011) Роль образа исторической личности в воспитании гармонично развитой личности, 1, 572-573.
4. Расулова, М. Х. (2016). Проектная работа на занятиях по русской литературе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 329-330).
5. Расулова, М. Х. (2018). Прием обратной связи на уроках литературы. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 554- 555).
6. Расулова, М. Х. (2016). Опыт применения метода проектов при обучении русскому языку. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 327-329).
7. Toshkhujayeva, S. (2021). Linguapoetic research of belle-letter-descriptive means. World Bulletin of Social Sciences, 4(11), 47-51.
8. ТОШХУЖАЕВА, Ш., & РАСУЛОВА, О. (2021). Лингвопоэтические возможности переносного значения слов. central asian journal of literature, philosophy and culture, 2(11), 1-3.

9. Тошхужаева, Ш. Г. (2016). Лингвопоэтическое исследование художественной литературы-описательные средства. Молодой вчений, (1), 382-386.
10. Тошхужаева, Ш. Г. (2016). Использование метафор в работах Эркина Азама. In The Chicago Journals in Liberal Arts (pp. 76- 79).